

KÖNÜL HƏBİBOVA

*AMEA Dilçilik İnstitutu Kompüter dilçiliyi
şöbəsinin böyük elmi işçisi, fil.ü. f. d.*

KÜTLƏVİ İNFORMASIYA VƏ KÜTLƏVİ KOMMUNİKASIYA

Açar sözlər: kütləvi kommunikasiya, kütləvi informasiya, dinamizm, auditoriya, adresant, manipulyasiya

Ключевые слова: массовая коммуникация, массовая информация, динамизм, аудитория, адресант, манипуляция

Key words: mass communication, mass information, dynamism, audience, addressee, manipulation

“Kommunikasiya” termini latın sözü olub, *communico* – ümumi-ləşdirirəm, əlaqələndirirəm, ünsiyyət bağlayıram sözlərindən törəyib. Bu termin müxtəlif elm sahələrində fərqli şəkildə qəbul edilir. Məsələn, texniki elm sahəsində nəqliyyat, daşıma, əlaqə yolları kimi (kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi və s.), təbiət elmləri sahəsində isə canlıların bir-biri ilə müxtəlif siqnallarla ünsiyyət qurması anlamında işlədilir. Ünsiyyətin kommunikativ təbiətinin əsas səciyyəvi xüsusiyyəti onun işarəliyi və interpretativliyidir [8]. Kütləvi mədəniyyətin əsası isə kütlənin qeyri-iradi və ya instinktiv təbiətinə, eləcə də biznes və ya istehsal sahəsində müşahidə edilən elmi-texniki inqilaba söykənir. Kütləvi kommunikasiyanın mahiyyəti aşağıdakı aspektlərdə özünü daha açıq göstərir: intermən daxildə, mifoloji və totalitar aspektlərdə [10].

“Kütləvi kommunikasiya” və “kütləvi informasiya” terminləri heç də bir-birinə identik deyil. “Kütləvi kommunikasiya” dedikdə, “mənəvi dəyərləri dəstəkləmək və insanların davranışına, düşüncəsinə və dəyərlərinə siyasi, ideoloji və iqtisadi təsir göstərməkdən ötrü böyük bir kütlədən ibarət olan auditoriya arasında çap vasitələri, radio, televiziya, kino, səs yazma və görüntülü yayınlama (video-yayınlama) vasitəsilə məlumatın sistemativ ötürülməsi nəzərdə tutulur [9, 75]. Lakin kütləvi kommunikasiyanı məlumatın yalnız texniki vasitələrlə ötürülməsi kimi səciyyələndirmək, düşünürük ki, birtərəfli və natamam mövqe nümayiş etdirir.

“Əgər bütün kommunikasiya növlərini bir piramida şəklində yığsaq, o zaman kütləvi kommunikasiya onun ən yüksək pilləsində bərqərar olacaq. Bu mövqe fərqli ictimai strukturlardan olan bütün üzvlərin maraq və gözləntilərinin kəsişdiyi nöqtədir” [16].

B.A.Zilbertin fikirlərini [6] bir daha təsdiq edərək, qeyd edirik ki, “kütləvi kommunikasiya” termini ünsiyyətin anlayışını bütün varlığı ilə əhatə edərək, məlumat və məlumatın göstərdiyi təsir ideyasını özündə ehtiva edir.

Kütləvi informasiya isə öz növbəsində, kütləvi kommunikasiya ilə müqayisədə daha dar anlayışdır. Lakin, bununla belə, bu terminin daxilindəki “informasiya” termini ayrılıqda daha geniş tutumlu bir anlayışdır. Bu termin geniş mənada istənilən bir məlumat və ya məlumat tutumlu hər hansı bir material ifadə edir.

Kütləvi kommunikasiyanın varlığı, funksionallığı üçün bir sıra şərtlər tələb edilir ki, bunlar da aşağıdakılardır: texniki vasitələrin varlığı, məlumatın ictimai mahiyyətli olması, kütləvi auditoriyanın olması, kommunikativ vasitələrin geniş seçim imkanı və çoxkanallılıq [16].

Kütləvi kommunikasiyanı şərtləndirən texniki vasitələr dedikdə, ilk növbədə, kütləvi informasiya vasitələri, kütləvi təsir vasitələri və sırf texniki vasitələr nəzərdə tutulur. Kütləvi informasiya vasitələrinə, təbii ki, dövrü nəşriyyatlar, radio, televiziya və internet daxildir. Kütləvi təsir vasitələrinə isə kino, teatr, sirk və bütün tamaşa tipli tədbir və bədii ədəbiyyat nümunələri aid edilir. Telefon, kompüter, planşet və digər bu tipli vasitələr isə ünsiyyətin sırf texniki vasitələrinə aid edilir.

Kütləvi kommunikasiya vasitələrini kütləvi təsir vasitələrindən də fərqləndirmək şərtidir. Belə ki, kütləvi informasiya vasitələri auditoriyanı cəlb etmək üçün xüsusi sistematikeyə malikdir, lakin kütləvi təsir vasitələri sistematik deyil, epizodik səciyyəlidir: onların auditoriyaya yönləndirilməsi epizodik xarakter daşıyır. Texniki ünsiyyət vasitələri isə auditoriyanı kütləvi şəkildə bir çətir altına toplamaq qabiliyyətinə malik deyil. Çünki onun universallıq kimi bir mahiyyəti yoxdur.

KİV mətnlərinin funksiyası. Siyasi və reklam diskurslarının, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin mətni kütləvi-informasiya mətnləri sisteminə daxildir və kütləvi auditoriyaya təsiri şərtləndirən vasitələrdən ən vacibidir. Bu mətnlər ictimai həyatla sıx bağlılığına, yüksək texnologiyası, tezliyi və operativliyi ilə seçilir [16]. Kütləvi informasiya vasitələri arasında KİV mətnlərinə xüsusi diqqət yetirilməsini lazım bilirik. Belə ki, sahədə yuxarıda qeyd edilən fərqli məqamlar KİV mətnləri əsasında daha aydın şəkildə izah edilə bilər.

İstənilən demokratik cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən KİV vasitələri iki əsas ictimai funksiya yerinə yetirir: məlumatverici və təsiredici [1; 3; 20; 29]. Bu funksiyalar ikincinin üstünlüyü ilə, əsasən, kütləvi informasiya mətnləri üçün daha xarakterikdir [11, 7; 22]. Bu funksiyaların bir-birinə sıx bağlılığını da ayrıca vurğulamaq lazımdır [6; 15].

Bundan əlavə, kütləvi informasiya mətnləri “məlumatlandırır, təbliğ edir, öyrədir, yönləndirir, təsəvvürləri, dəyərləri formalaşdırır, davranış mövqeyini proqramlaşdırır”. Təbii ki, bu məqamda qeyd edilən mətnlərin koqnitiv, yönləndirmə, proqramlaşdırma funksiyalarını xüsusilə vurğulamaq yerinə düşər [5, 36]. Bu baxımdan kütləvi informasiya mətnlərinin funksiyalarını daha ətraflı nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun olardı.

Kütləvi informasiya mətnlərinin funksiyaları. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, kütləvi informasiya mətnləri bir sıra funksiyalar yerinə yetirir. Bunlar arasında kütləvi informasiya mətnlərinin informativ funksiyası xüsusilə seçilir. İnfomativ funksiya dedikdə, yenilik və lakoniklik – kompressiya vasitəsilə informasiya axınının sıxlaşdırılması nəzərdə tutulur. İnfomativ mətnlərin təsiredici funksiyası isə onların obrazlılığı, emotivliyi və tonallığı ilə şərtlənir.

Kütləvi informasiya mətnlərini tədqiq edən araşdırmaçılar onun bir sıra fakültativ funksiyalarından da (kompleks şəkildə) bəhs edirlər. Auditoriyaya təsiri daha da dolğunlaşdırən bu funksiyalar kompleksinə bunlar daxildir: apelyativ, xəbərdaredici, maraqlandırıcı, təşkilədiçi funksiyalar [6, 113; 15, 183; 20, 183]. Emosional-estetik funksiyalar kompleksinə isə geodonistik [15, 183; 20, 184], estetik və tonlaşdırıcı [1, 267; 6, 113] funksiyalar aid edilir. Kommunikativ funksiyalar qisminə isə bunlar şamil edilir: sırf kommunikativ [20, 184; 23] və faktiki kommunikativ [1, 267; 6, 113] funksiyalar.

Kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı nəzəri araşdırma aparən bir sıra tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, KİV dəyərlərinin müəyyən edilməsi funksiyası hazırkı dövərdə aberasiya (normalardan yayınaraq, qüsür və nöqsanlara yol vermə) prosesindən keçir. Bu, əsasən, televiziya aid edilir. Çünki müasir dövrümüzə televiziya “ağlabatan, dərrakəli, yaxşılıq, əbədiyyət” kimi dəyərləri aşılamaq əvəzinə “terrorizm alt mədəniyyətinin”, zorakılığın, ziddiyyət və qarşıdurmaların daha da kəskinləşməsi mənbəyinə çevrilib [14; 24].

Kütləvi informasiya mətnlərinin yerinə yetirdiyi funksiyaların bu qədər çoxçeşidli olması, fikrimizcə, KİV-in öz mahiyyətindən doğur. Belə ki, KİV-in özü maksimal qısa bir zaman kəsiyində, məhdud məkanda yazılı, şifahi və ya elektron şəkildə mükün qədər daha çox və rəngarəng informasiya ötürülməsinə xidmət edir. Onun əsas məqsədi ötürülən məlumatın hər hansı bir şəxsi ünsiyyət, əlaqə olmadan hər bir adresatda maraqlandırılması və diqqət cəkməsidir ki, bununla da KİV-lər ayrı-ayrılıqda hər

bir adresantın, ümumilikdə isə böyük bir auditoriya kütləsinin davranışına, zövqünə, fikir və münasibətlərinə birbaşa təsir göstərir.

Kütləvi informasiya mətnlərinin yuxarıda qeyd edilən funksiyaları onların səciyyəvi xüsusiyyətlərində bilavasitə öz əksini tapır. Pragmatik aspektdə bu funksiyalar kütləvi informasiya mətnlərində kütləvilik və individualıq kimi vacib xüsusiyyətlərin formalaşmasına əsas zəmin yaradır [1; 12; 19; 15].

Kütləviliyə köklənmə tematikanın universallığı və daha geniş spektrli olması, kütləvi informasiya mətnlərinin müxtəlifüslubluluğu ilə [Зильберт 1986; Трескова 1981], həm də sadəlik, anlayışlılıq, oxunaqlıq və danışıq üslubuna yaxınlıqla reallaşdırılır.

Mətnlərdə kütləvilinin nəzərə alınması subyektivlik və müəllif “mən”i [22; 25] və ünsiyyətin şəxsiləşdirilməsi ilə [6] təzadlı tendensiya yaradır. Bir məqamı da qeyd etmək vacibdir ki, KİV-lərin, tədqiqatçıların fikrincə, bir neçə universal səciyyəsi vardır ki, bunlara da aşağıdakılar aid edilir: yenilik, dramatiklik, aktualıq (konkretlik) və xəbərçi KİV-lərin maraq mövzuları ilə daimi və qırılmaz əlaqədə olmaq. Bu məqamla əlaqəli olaraq Brayant və Tomson müştərək tədqiqatlarında kütləvi medianı (массмедиа) kütləvi informasiya termini ilə eyniləşdirirlər [2]. Lakin bu məqamda müəlliflərin tam haqlı olduğunu qeyd etmək, heç də doğru olmazdı. Belə ki, kütləvi informasiya böyük auditoriya üçün nəzərdə tutulan məlumatlar toplusu, “media” isə onun ötürülməsi vasitələrinin toplusu anlamında dərk edilir.

Kütləvi informasiya mətnləri üslubi cəhətdən ictimai dəyərləndirmə xarakteri daşıyaraq, dəyərləndirmə kateqoriyasının dildə təzahürü kimi çıxış edir [6; 22]. Dəyərləndirmənin ictimai səciyyəsi adresantın və müəllifin spesifik xüsusiyyətləri, hər ikisinin müəyyən maraq dairəsinə aid olması ilə müəyyən edilir [6].

Xəbər saytlarında yayınlanan mətnlərin iki təzadlı tendensiyası müşahidə edilir: dil elementlərinin eynizamanlı və bərabər hüquqlu şəkildə ekspressiyası və standartlara uyğun tərtib edilməsi [19, 57; 18]. Vaxt darlığı, mətnin yaradılmasında yüksək temp adresantı “hazır mətn blokları”ndan istifadə etməyə məcbur edir. Bunun nəticəsi kimi mətnlərdə müxtəlif klişelərdən, şaplardan və sabit ifadələrdən istifadə etmək lazım gəlir.

KİV mətnlərinin xarakteristikasındakı kommunikativ aspekt aşağıdakılarla təqdim edilir: kommunikativ aktın parçalanması və vasitəçi rol yerinə yetirməsi [13; 25]; birbaşa əksəlaqənin olmaması, qeyri-şəxsi ünsiyyət forması [6; 19]; aktuallığın və məlumatların sürətlə köhnəlməsi [4; 19; 25]; məlumatın operativliyi və dialoji xarakter daşması [4; 6]. Bununla yanaşı, belə bir fikir də ifadə edilir ki, kütləvi informasiya mətnləri, xüsusilə də, qəzetlərdəki təqdimat monoloji xarakter daşıyır [25].

KİV-lərin ictimai cəhətdən elitarlıq, ictimai markalanma, ictimai oriyentir kimi xüsusiyyətləri də qeyd edilir [6]. Bununla yanaşı, onların ünsiyyət iştirakçıları arasındakı rolların konkret təyinatı kimi xüsusiyyəti də vardır [19; 25].

Ümumiyyətlə, ünsiyyət prosesi kommunikatorların bir sıra keyfiyyətlərə malik olmasını tələb edir ki, bu keyfiyyətlər də kommunikasiyanın effektivliyinə birbaşa təsir edir. Bu baxımdan kommunikatorun əsas keyfiyyətlərindən biri, tədqiqatçıların fikrincə, kreditlik, yəni münaşiblik + etibarlılıq olmalıdır [7; 28]. Lakin, tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, auditoriyanın kommunikatora etibarını o zaman artırırlar ki, onun auditoriyası kommunikatorun manipulyasiya üsullarına əl atmadığından əmin olsun. Effektiv manipulyativ təsir etmək niyyətində olan kommunikator isə öz növbəsində bir sıra amilləri mütləq şəkildə diqqətə almalıdır: kommunikatorun ünsiyyət qurmaq niyyətində olduğu auditoriyadakı insanların yaş həddi, cinsi, psixoloji və intellektual xüsusiyyətləri; yaxşı əhval-ruhiyyə effektinin və ya qorxu hissənin yaşanıb-yaşanmamasını; qarşıya çıxan çətinliklərin dəf edilməsi istiqamətində ruh yüksəkliyinin olub-olmamasını; auditoriyada mövcud olan fikir ayrılıqlarının dərəcəsini müəyyən etmək; əks arqumentasiyanın inandırıcılığı; informasiyanın ötürülməsi momentinin düzgün seçimi və iki əks təsir effektinin yaradılması: bunlara ilkin və sonrakı effektlər aid edilir; təsir subyektinə ilə şəxsi kontaktda olmaq [7; 28].

KİV-lərin texniki cəhətlərinə isə bu kimi xarakterik xüsusiyyətlər aid edilir: müxtəlif müasir texnologiyalardan istifadə etmək; mətnlərin çoxtirajlı yayını; kütləvi informasiya mətnlərinin gözoşayan, dekorativ, illüstrativ elementlər və dinamizmlə təmin edilməsi. KİV-lərin iqtisadi cəhətdən yeganə xüsusiyyəti isə kütləvi informasiya mətnlərinin maksimal dərəcədə iqtisadi gəlir gətirməsinə köklənməsidir [19].

Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirdikdə bir daha qeyd etmək yerinə düşər ki, kütləvi informasiya mətnlərinin xüsusiyyətləri arasında onların funksional-üslubi cəhətlərinə xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Çünki məhz bu mətnlərdə onların mövcudluğunu şərtləndirən ekstralingvistik amillərlə sıx bağlılıq, onların daha çox ictimai səciyyə daşması və funksional baxımdan həddən artıq yüklənməsi müşahidə edilir.

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, kütləvi kommunikasiya – ictimai hadisədir, onun varlığı üçün texniki vasitələrin olması, ictimai əhəmiyyətlik, informativlik, kütləvi auditoriya, çoxkanallılıq və kommunikativ vasitələrin seçim imkanının olması vacib şərtidir.

Müasir həyatda müxtəlif tip diskurslar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq bir-birlərini müxtəlif şəkildə tamamlayırlar. KİV üçün isə məlumat vermək və təsir etmək aparıcı funksiyalardır.

KİV mətnlərinin bir sıra xüsusiyyətləri vardır: kütləvi adresanta köklənmək və ünsiyyətin şəxsiləşdirilməsinə can atmaq; kommunikativ aktın yeniliyi, dramatikliyi, əlaqəliliyi, elitarlığı, ictimai markalanması, kreditliyi, dinamizmi və iqtisadi cəhətdən gəlirli olması onlar üçün ən aktual məsələdir.

ƏDƏBİYYAT:

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: Стилистика декодирования. М.: Просвещение, 1990. 301 с.
2. Браун Дж., Томсон С. Основы воздействия СМИ.: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 432 с.
3. Гальперин И.Р. Грамматические категории текста // Известия АН СССР, СЛЯ, 1977. № 6, с.522-532
4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.- 138 с.
5. Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии // Общественные науки и современность, 1996. № 3, с.145-152
6. Зильберт Б.А. Социолингвистические исследования текстов радио, телевидения и газеты. Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 1986. -211 с.
7. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние (Серия «Мастера психологии»). СПб.: Питер, 2001. -448 с.
8. Желтухина М. Р.Специфика речевого воздействия тропов в языке СМИ. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 2004. - 720 с.
9. Ильичев Л.Ф., Федосеев П.Н. Философский Энциклопедический Словарь, М.: Наука, 1983.- 1075 с.

10. Кашкин В.Б. Кого класть на рельсы? К проблеме авторства в политическом и рекламном дискурсе // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Карасика, Г.Г. Слышкина-Волгоград: Перемена, 2000, с. 79-88
11. Какорина Е.В. Стилистические изменения в языке газеты новейшего времени (трансформация семантико-стилистической сочетаемости): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1992. - 22 с.
12. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. М.: Высш. шк., 1990. 151 с.
13. Киселева Л.А. Проблемы исследования русского языка как средства воздействия. Автореф. дис. на соиск. уч. Степени доктора филологических наук. Л.: 1979. -49 с.
14. Клушина Н.И. Мифологизация речевых средств в языке современной газеты// Русская речь, 1996. № 5. С. 36-41.
15. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1993. -223 с.
16. Конецкая В.П. Социология коммуникации. М, 1997. -304 с.
17. Корносенко С.Г. Основы журналистики: учебник для вузов - М1: Аспект Пресс, 2002. -287 с.
18. Комаров Е. Н.Ценностные ориентиры в заголовках французских и российских средств массовой информации. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2003. -23 с.
19. Костомаров В.Г. Лингвистический статус массовой коммуникации и проблема газетного языка (на материале советской прессы) // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М.: Наука, 1974, с. 53-66
20. Лысакова И.П. Язык и типология прессы. Социолингвистическое исследование. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. -256 с.
21. Майерс Дэвид Социальная психология. Перев. с англ. СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. -688 с.
22. Попова Е.А. Культурно-языковые характеристики политического дискурса (на материале газетных интервью): Автореф. дис. ... канд. филол. наук-Волгоград, 1995. -21 с.
23. Прозоров В.В. Мольва как филологическая проблема// Жанры речи. Саратов, 1997, с. 162-167
24. Савинова О.Н. Роль средств массовой информации в формировании толерантности общества. // Мир русского слова, 2002. № 5. С. 20-22.

25. Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации. СПб, 1996. -320 с.
26. Трескова С.И. Социолингвистические проблемы массовой коммуникации (принципы изменения языковой вариативности). М.: Наука, 1989. -152с.
27. Философский Энциклопедический Словарь, М.: Наука, 1983, - 1075 с.
28. Чалдини Р. Психология влияния. (Серия «Мастера психологии»). СПб.: Питер, 2001. - 288 с.
29. Bryant G., Zillman (Eds). Media effects: Advances in theory and research. Hissdale, NY: Erlbaum, 1994. -126 p.

Кёнуль Габибова

Массовая коммуникация и массовая информация

Резюме

В данной статье рассматривается различия терминов «массовая коммуникация» и «массовая информация». Очень часто в лингвистической литературе эти две термины используются как идентичные понятия. Но, надо учесть тот факт, что массовая информация является частью массовой коммуникации. Каждый коммуникант данного процесса находится под влиянием массовой информации, что влечет за собой явление в виду массовой коммуникации. Массовая коммуникация более широкий по значению. Оно охватывает и массовую коммуникацию в свои границы. Тексты массовой информации обладают рядом особенностей: ориентацией на массового адресанта и стремлением к персонификации общения; для них актуальна новизна, персонифицированность, манипулятивность, драматичность, актуальность, тиражированность, динамизм и ориентир на экономическую выгоду. В конце статьи подводятся итоги. Указываются самые отличительные свойства этих двух терминов.

Konul Habibova

Mass communication and mass information

Summary

In this article is discussed the differences between the terms “mass communication” and “mass information”. Very often in the linguistic literature these two terms are used as identical concepts. But, one must take into account the fact that mass information is part of mass communication. Every communicant of this process is under the influence of the mass media, which entails the phenomenon as a mass communication. Mass communication is wider in meaning. It also covers mass communication in its borders. The texts of the mass media have a number of features: the orientation toward the mass addressee and the desire for personification of communication; for them, novelty, personification, manipulateness, dramaticness, relevance, replicability, dynamism and a guide to economic benefit are relevant. At the end of the article the results are summed up. The most distinctive properties of these two terms are indicated.

*Rəyçilər: fil.e.d., prof. Kamilə Vəliyeva,
fil.ü.f.d., dos. Nərmin Əliyeva*